

**XXI ASR BOSHIDA TARIXIY ME’MORIY OBIDALARNI QAYTA
TIKLASH VA TAMIRLASH JARAYONLARINING TASHKILIIY VA
AMALIY JIHATLARI**

Abdurahmonov Zuhridin Xoldarali o’g’li

Turon xalqaro universiteti tarix fani o’qituvchisi

O’zbekiston, Namangan

XXI asr boshiga kelib mamlakatimiz va jamiyatimiz xayoti, taraqqiyotining barcha soxalarda bo’lgani kabi ijtimoiy-madaniy jabhada xam chuqur o’zgarishlar yuz bera boshladi. Muhimi shundaki, O’zbekistonda mavjud madaniy meros obyektlarini asrash masalasi ushbu jarayondan chetda qolmadi. Dastlabki bosqich amaliyoti natijalari yuzasidan olib borilgan sarxisob ishlari mavjud me’moriy obidalarni asrash masalasi , muxofaza qilish va ulardan foydalanishda kamchilik va muammolar borligini ko’rsatdi.

2001-yil 30- avgustda “ Madaniy meros obyektlarini muxofaza qilish va ulardan foydalanish to’g’risida” Qonun qabul qilindi. Bu, o’z navbatida, sohada olib borilayotgan islohotlarning navbatdagi bosqichiga asos bo’lib xizmat qildi.

Ushbu qonun ijrosini muvofiqlashtirish maqsadida 2002-yil 29-iyul kuni O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Madaniy meros obyektlarini muxofaza qilish va ulardan foydalanishni yanda takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi 269-sonli qarori qabul qilindi. Qarorda madaniy meros obyektlarini muxofaza qilish va ulardan foydalanish masalalarini muofiqlashtirish bo’yicha viloyatlarda, shu jumladan, Farg’ona, Samarqand, Buxoro, Navoiy viloyatlarida Idoralararo komissiya tuzilgan edi. Uning zimmasiga madaniy meros obyektlarini muxofaza qilish va ulardan foydalanish sohasida davlat siyosatining asosiy yo’nalishlarini amalga oshirish yuzasidan takliflar tayyorlash asosiy vazifa sifatida yuklatilgan edi. Yangi qonun va qarorda Davlat ro’yxati (kadastri) ishini yaxshi yo’lga qo’yish nazarda tutilgan edi. Jumladan, Samarqand viloyati xududida 1923-yildan boshlab 2000-yilgacha davlat organlari tomonidan tasdiqlangan madaniy

meros obyektlarining umumlashtirilgan Davlat ro’yxati (kadstri) birinchi kitobi tuzildi va 2004 - yil 31-mart kuni boshqarma tomonidan tasdiqlandi. Ushbu ro’yxatda arxeologiya, arxitektura va shaxarsozlik, monumental san’at, xotira lavxalari, diqqatga sazavor joylar, yangi aniqlangan madaniy meros obyektlarining aloxida ro’yhatlari o’z aksini topgan.

Ushbu ro’yxat 2005-2009- yillar davomida davlat arxivlaridan yangi topilgan xujjatlar asosida qayta ishlab borildi va shu asosda respublika yoxud mahalliy toifalarga ajratiladi. Viloyat inspeksiyalari faoliyatida 1990-yillarda jiddiy etibor qaratilmagan ishlardan biri mavjud madaniy meros obyektlarini ro’yxatga olish amaliyoti muntazam asosga o’tkazildi. Masalan, Samarqand viloyati inspeksiyasi tomonidan 2002-2005-yillar davomida viloyatda 721 ta obyekt bo’yicha (umumiy xajmidan 31%) xatlov (ro’yxatga olish amaliyoti) olib borildi. 2006- yilda ular qatoriga yana 52 ta yangi aniqlangan obyekt qo’shildi. Umuman, 2002-2008 yillarda Madaniy meros obyektlari deb topilgan 997 ta obyekt xatlovdan o’tkazildi. Ulardan 660 tasi arxitektura yodgorliklaridir.

Xususan, 63 ta respublika axamyatidagi va 320 ta mahalliy axamyatdagi yodgorlik; 17 ta respublika axamiyatidagi va 5 ta mahalliy axamyatdagi ansamblli; 66 ta respublika axamyatidagi va 189 ta maxalliy axamyatdagi diqqatga savovor joylar peshtaxtalari- jami 660 ta obyekt tayyorlandi.

2002-2009 - yillar davomida Buxoro viloyati bo’yicha Madaniy meros obyektlari teatrlarini ishlab chiqishda 660 ta obyekt o’rganildi xamda Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish Bosh boshqarmasiga taqdim etildi. Shu bilan birga, qayt etilgan madaniy meros obyektlari Davlat ro’yxati (kadastri) nusxalari va ko’chirmalari barcha tegishli davlat idoralariga (jumladan, viloyat Davlat mulk qo’mitasi, viloyat Davlat kadastri, viloyat va shahar arxitektura idoralariga, shahar va tuman hokimliklariga va x.k.) yuborilib, ularning zimmalariga o’z faoliyatlarida madaniy meros obyektlarini saqlash vazifalariga rioya qilish ma’sulyati yuklatildi. Madaniy meros obyektlaridan foydalanishni tartibga solishda, Buxoro shahar hokimining 2004-yil yanvar oyidagi 49- sonli qarori bilan ”Doimiy faoliyat ko’rsatuvchi komissiya tuzulgan bo’lib, komissiya yordamida madaniy meros

obyektlarini foydalanishga berish ishlari amalga oshirilib, 2008 - yilda umumiy qiymati 51 million so'mlik 158 ta “ ijara shartnomasi” tuzish haqida qaror qabul qildi va qolgan obyektlar uchun 2001 - 2006 - yillarda qo'riqlash majburiyatlari asosida hujjatlashtirilib, obyektlar to'liq topshirildi”.

Obidalar qurilishida tarbiyaviy jihatlar ham alohida e'tiborga olingan bo'lib, bunga yorqin misol tariqasida obidalardagi har bir hujraning eshiklari inson bo'yidan past qilib yasalganligi, bu esa xonaga kirayotganda u yerda o'tirgan shaxsga nisbatan egilib xurmat bajo qilishga inson beixtiyor majbur bo'lganini anglatganligidir. Bu ham sharq ma'naviy tarbiyasining o'ziga xos tomonlaridan biridir. Obidalarni o'z ko'zi bilan ko'rgan inson esa ko'plab bunday ajoyib va tarbiyaviy holatlarga duch keladi. Yoshlarni o'z yo'llaridan odimlab borishida bu kabi inson ruhiyatiga ma'naviy ozuqa beruvchi obidalarning o'рни beqiyosdir va buni hech narsa bilan baholab bo'lmaydi.

Biz ularni asrashimiz, dovrug'ini yetti iqlimga yoyishda ko'maklashishimiz va kelajak avlodlarga asl holda yetkazishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. – Т.: Ўзбекистон, 2017.
2. Архитектура yodgorliklarini ta'mirlash/ O'zR oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik . – Т., 2009.
3. Самарқанд вилоят тарих ва маданият ёдгорликларини сақлаш ва улардан фойдаланиш Давлат назоратининг 2006 йил давомида олиб борилган ишлари бўйича хисобот. – Самарқанд, – 2009.
- 4.Қадырова Т. Пути архитектурного возрождения Узбекистана XX начало XXI в. (традиции и современность). – Ташкент, 2007.